

DÚNYA TILLERINDE NUMERATIVLERDİŇ QOLLANÍLÍW ÓZGESHELIGI

Xudaybergenova Dilfuza Aytbay qızı
erkin izleniwshi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17491727>

Annotaciya. Numerativ sózler barlıq dúnya tillerinde qollanılıp, belgili bir muǵdardı bildiriw ushın jumsaladı. Bul maqalada tiykarınan basqa shet tillerinde qollanılıwshı numerativ sózler haqqında, sonday-aq olardıń qaraqalpaq tilinde ushırasatuǵın muǵdardı bildiriwshı sózler menen usaslıǵı hámde ayırmashılıqları kórip shıǵıldı.

Tayanış sózler: malay tili, inglis tili, rus tili, qıtay tili, numerativ, esap sózler, yard, stadiy, shi, li, chan.

THE PECULIARITIES OF USING NUMERATIVES IN WORLD LANGUAGES

Annotation. Numerative words are used in all world languages to indicate a specific quantity. This article mainly examines the features of numerative words used in other foreign languages (Malay, English, Russian, and Chinese). It also analyzes the similarities and differences between these words and the quantity-expressing words found in the Karakalpak language.

Key words: Malay language, English language, Russian language, Chinese language, numerative, numeral words, yard, stadium, shi, li, chan.

Numerativler tiykarınan atlıq sózler menen birge kelip, olardıń muǵdarın bildiretuǵın birlikler. Numerativ sózler tek ǵana turkiy tiller ushın tán degen túsinik joq, ol barlıq tillerde de tap usı wazıypanı atqarıp keledi. Degen menen, hár bir tildiń ózine tán ózgeshelikleri bar sol sebepli de numerativlerdiń qollanılıwında da azlı kem ózgeshelikler bayqalıwı múmkin.

Numerativ sózler turkiy tillerden tısqarı basqa tillerde de úyrenilgen. Mısal ushın, parsı hám tájik tili grammatikasında numerativ sózler sanlıq sóz shaqabı menen birge úyrenilgen. V.S.Rastorgueva parsı tilinde sanlıq penen sanlatuǵın zat ortasında kóbinese nafar (adamǵa), sar, ras, bosh (haywanlarǵa), dane (jansız zatlarǵa) sıyaqlı numerativlerdiń qollanılıwı aytıp ótilgen.

Dana mánisin bildiriw ushın –ta affiksi de qollanılıwı aytilǵan.

S.D.Arzumanov tájik tilindegi nafar, sar, adad, dona, band, bog, tutam, dasta numerativ sózleriniń sanaq san menen birge qollanılıwı hám áńlatatuǵın mánilerin jáne de keń túrde túsendirip ótken.

R.L.Nemenov tájik tilindegi numerativ sózler haqqında óziniń ilimiy miynetlerinde toqtap ótedi. Mısalı, haftdah sar gusfand (17 bas qoy), se dona kitob (úsh dana kitap) misalları menen numerativlerdiń qollanılıwın kórsetedi.

L.V.Uspenskaya bolsa numerativ sózlerdiń tájik tili dialektlerinde kóp ushırasıwın aytadı hám olardıń áńlatqan mánilerin túsendirip beredi.

Jámıyettiń rawajlanıw tendenciyasına qaray, insan xızmeti ushın ólshew zárúrligi artıp, belgili bir ólshem tiykarında ekinshi bir ólshew birligi júzege keledi. Máselen, inglis koroli Genrix 1101-jılı shıǵanaq uzınlıǵına keń keletuǵın “Yard” ólshemin ózi buyırıq penen tayınlaǵan. Bul túsinik murınıń ushı menen óń qoldı sozǵandaǵı orta barmaqtıń ushı arasındaǵı uzınlıq shegarasın áńlatqan.

Hár bir xalıq, millet, etnostıń ólshem birlikleri birdey, dep ayta almaymız. Ol ólshem birlikleri atamasınıń ishki mánsi hám mazmunında, mánsinde xalıqtıń dúnyaǵa kózqarası, qorshaǵan ortalıqtaǵı obektlerdiń hár túrliligi, shuǵıllanatuǵın xojalıq xızmetleri, materiallıq turmısında qollanılatuǵın ásbap-úskenerleri, jaylasqan jeriniń geografıyalıq landshaftları sıyaqlı hár qıylı sırtqı faktorlardıń xarakteri sáwlelenedi.

Mısalı, Egipet. Vavilon, grek hám áyyemgi hindler tillerindegi sanlıq belgisi hám shegara súwretlengen, Amerika hindleriniń erkekleri ań awlawga ketkende úylerinde qalǵan hayallar qaytiw waqtın hár túrli reńdegi jipler menen yamasa jipten túyinin bólip belgilegen. Afrikanıń ayırım qáwimlerinde beldiń yamasa moynınıń oramın uzınlıq ólshemine, al kokos ǵozasınıń bos qabıǵın suyıq zatlardıń muǵdarın anıqlaw ushın paydalanǵan.

Grekler azanda quyashtıń joqarı ushı kóringen waqıttan baslap, onıń kók jiekten tolıq kóterilgenshe bolǵan aralıqtı piyada adamnıń áste-aqırın basıp ótken jolınıń uzınlıǵın “stadiy” dep ataǵan.

Kanar atawında jasawshı ispanlar bir-biri menen sóyleskende ısqırıp xabar beretuǵın, geyde bir shılım shegip bolǵansha ketiw waqtın aytatuǵın bolǵan. “Siziń awılıńız bul jerden qansha sigara jer?” dep soraw arqalı belgili bir aralıq shamasın anıqlay alatuǵın bolǵan. Usınday sanaw, shegaralaw, ólshew rus xalqında “birka” degen qarızdı óteytuǵın belgilerinen de kóriw múmkin. Eger miynetkesh adam jer hám iyesine qarızdar bolsa, onda aǵashqa oyıp, onı ekige bólip otırǵan. Salıqsı menen esaplasqanda usı eki aǵashtı tutastırıw, arqalı tekserip alǵan.

Numerativler bunnan basqa Shıǵıs Aziya tilleri misal ushın qıtay, koreys, yapon tillerinde de óz áhmiyetine iye. Sonday-aq, numerativ sózler inglis tilinde de ózine tán ózgeshelikleri menen kúndelikli qarım-qatnasta da júdá kóp qollanılatuǵın sózler qatarında.

Numerativler Qubla-Shıǵıs Aziya tillerinde (qıtay, koreys, vyetnam, yapon, malay, indonez h.t.b.) sonday-aq, maya, atabask, avstriya sıyaqlı tiller grammatikasında áhmiyetke iye hám jiyi ushıraydı.

Qıtay tili kóp ásirlik tariyxqa iye til, ol grammatikalıq tárepten numerativlerge májbúriy ráwishte iye bolǵan tillerdiń biri. Bul tilde hár bir atlıq penen sanlıq qollanılǵanda oǵan mas túrde numerativler qollanıladı. Qıtay tilin tereń úyrengen ilimpaz A.Karimov óziniń “Qıtay tilinde esap sózler” dep atalǵan monografiyasında qıtay tilindegi esap sózleri keń túrde úyrenilgen. Olardı hár tárepleme analiz qılıp, ózine tán ózgesheliklerin de ashıp beredi.

Áyyemgi Qıtay esteliklerinde ayılǵanlarǵa izertlew maǵlıwmatları hám jazba gúwalıqlarǵa qaraǵanda qońsılas kóshpeli qáwimler waqıttı sanap anıqlay almaǵan. Olar waqıttıń jılıwın tábiyat máwsiminde bolatuǵın qubılısı: kók shóplerdiń shıǵıwı, hawa rayınıń jılıwı hám suwıwı, qardıń jawıwı hám eriwi sıyaqlı háreketlerden bilip baqlaǵan.

Tariyxıy hújjerlerde Qıtayda ólshem menen onıń birlikleri imperator Shi Xuang Ti tárepinen qollanıwǵa kiritilgen, ol hákimyat basına b.e.sh. 221-jılı kelgen. Awırılıqtıń tiykarǵı birliǵi retinde *shi* yamasa *tan* qollanıǵan. Kóp ǵana ilimiy izertlewler nátiyjesinde tarixshılar bul 60 kilogramǵa teń salmaq dep kórsetedi. Shi awırılıq ólshem birliǵi sıpatında Qıtayda 71,68 kilogramm retinde XX ásirge shekem qollanıǵan. Araqashılıq shaması *li* ataması menen qollanııp, jartı kilometrge shamalas degen mánińni ańlatqan. Koreys xalqınıń *li* ólshem birliǵi qıtaylıq ólshemnen anaǵurlım joqarı kólemdi bildirgen hám házirgi waqıtqa deyin 3,39 kilometrge teń. Qıtaydıń tiykarǵı ólshem birliklerine kiretuǵın *chi* hám *chan* bolıp esaplanadı.

Chi- 27,9 dan 40 santimetrge deyingi araqashılıqtı bildirgen. Chan bolsa 10 santimetrge teń bolǵan ólshem birligi. Yaponiyada ólshem birlikleri qıtay tilinde qollanılatuǵın ólshem birliklerine jaqın.

Óz ilimiy jetiskenlikleri menen arablar Evropa mámleketlerindeki ilimiy izertlewlerge de úlken úles qosqan. Grek alımı Evklidtiń geometriyasın arablar algebra menen baylanıstırǵan halda úyrengen. Usı tiykarda eń dáslepki ret jańa ólshemler payda bolıp, sol tiykarda metrologiyalıq birlikler qalıplesken. Arab astronomiyası sonıń menen bir qatarda hawa jollarına baylanıslı kóp máselelerdiń óz sheshimin tabıwına úlken úlesler qosqan. 1248-jılı ispan korolı Alfons arabtıń astronomiyalıq izertlewlerine súyenip planeta háreketiniń tablicasın dúzdi, sol arqalı moryaklar teńizde heshbir qáteliksiz baǵdar aldı.

Ólshem birliklerine qoyılatuǵın eń baslı talaplar erte dáwirlerden balap-aq esapqa alınǵan.

Olardıń kúndelikli talapqa say keliwi baslı názerde bolǵan. Ólshem atamaları menen birlikler óz shamasına qaray tutınatuǵın zatına jaqın bolıwı qadaǵan dep esaplaǵan. jáne bir eskertilgen talap- ólshem birlikleriniń ápiwayılıǵı hám qolaylılıǵı bolıp esaplanǵan.

Malay tili – Shıǵıs Aziyadaǵı júdá eski tillerdiń biri esaplanadı. Malay tili házirgi kúnde bir qatar mámleketlerde paydalanıp kelinmekte. Bul til tiykarınan Malayziya, Singapur, Bruney, Indoneziya sıyaqlı mámleketlerde tiykarǵı til sıpatında qollanılıp kelinmekte. Malay tilinde numerativ sózler “Penjodoh bilangan” dep ataladı. Malaytanıwshılıqta numerativlerge arnalǵan arnawlı izertlewler bolmasa da, bir qatar grammatikaǵa tiyisli kitaplarda bul másele boyınsha maǵlıwmatlar hám kózqaraslar bar. Máselen, rus tilshi ilimpazlarınan Darafeva hám Kukushkina “Учебник малайского языка” degen kitabında, Arakin “Грамматика индонезийского языка” atlı kitaplarında óz kózqarasların bayan etken.

Malay tilshi ilimpazları kópshilik maqala hám kitaplarında numerativ sózler máselesine óz pikirlerin bildirgen. Sonday-aq ilimpazlar esap sózlerdi hár túrli atamalar menen ataǵan, birewi kómekshi sózler qatarına kirgizse, basqası bólek sóz shaqabı retinde kórsetken.

Inglis tilinde bolsa numerativler tiykarınan sanalmaytuǵın atlıqlar menen birge jumsaladı.

Mısal ushın: a piece of cake – bir bólek tort, a bottle of milk- bir ıdıs sút, a loaf of bread- inglis tilinde nan bólegin ańlatıw ushın qollanılatuǵın sóz, a drop of water- bir tamshı suw h.t.b. sıyaqlı bir qatar numerativlik mánide qollanıwshı birlikler bar. Inglis tilinde numerativlerdiń qollanıwındaǵı tiykarǵı ózgeshelik, sanalıp atırǵan atlıq sóz turaqlı túrde sol numerativ sóz benen qollanıwı bolıp tabıladı. Inglis tilinde numerativ birlikler sanlı birliklerdi kórsetiw ushın ápiwayı sanlar menen qollanılıp, atlıqlardıń kóplik formasın talap etedi. Qaraqalpaq tilinde bolsa numerativler kóbinese arnawlı sózler járdeminde ańlatıladı.

Inglis tilinde numerativlik birlikler kóbinese sanlardan quralǵan hám olar ádette atlıqlardan aldın kelip, muǵdar yamasa sandı bildirip keledi. Inglis tilindegi numerativ birlikler kópshilik jaǵdaylarda “one”, “two”, “three” sıyaqlı sanlardan paydalanıladı. Olardıń tiykarǵı grammatikalıq ózgeshelikleri, numerativlik birlikler sanlı birliklerdi kórsetiw menen birge, olar menen keletuǵın atlıqlar sanlıq penen ózara sáykes bolıwı kerek. Mısalı: one apple (bir dana alma), three books (úsh kitap) sıyaqlı. Inglis tilinde numerativ birlikler ádette atlıqlardıń kóplik formasın talap etedi, kóplik forması bolsa “-s”yamasa “-es” qosımtaları arqalı jasaladı. Mısal ushın, “two books” yamasa “ten students”.

Two pieces of furniture (eki dana mebel)- bul jerde “furniture” sanalmaytuđın atlıq sóz bolıp “pieces of” sóz birligi járdeminde muđdardı bildirip turıptı.

A piece of advice (bir másláhát)- bul jerde “advice” sanalmaytuđın atlıq sóz bolıp, “a piece” sózi arqalı muđdar mánisin berip tur.

Rus tilinde numerativ sózler tiykarınan “счётное слово” dep ataladı, ayırım jađdaylarda olardıń numerativler dep atalıwın da kórsek boladı. Rus rili grammatikasında bunday sózler keń túrde úyrenilmegen hám rus tili grammatikasında asa qattı áhmiyetke iye dep qaralmaydı.

Два куска мяса – eki bólek gósh

Восемь штук груш – segiz dana almurt

Три пары носок – úsh jup shulıq

Rus ilimpazı M.I.Grammnıń “Zanyatelnaya enciklopediya mer, edinis i deneg” miyneti áyyemgi hám házirgi ólshew sistemalarına, pul birliklerine arnalđan. T.G.Bugaeva “Koreys tilinde numerativler //Altay tilleri tarawındađı izertlewler” dissertaciyasında numerativ sózlerdiń lingvistikalıq tábiyatın anıqlaydı. Esaplaw atamaları menen baylanıslı sózlerge uliwma numerativ atama berip, olardı klassifikatorlar, esaplaw sózleriniń jıyındısı hám ólshem atamaları menen baylanısı bar strukturalar dep klassifikaciyalaydı, araların ashıp, hár biriniń ózgesheligin ashıp beredi. T.Bugaevanıń miyneti numerativ temasın hár tárepleme ashqan bahalı miynet sıpatında ilimpazlar tárepinen bahalanbaqta.

Rus tilindegi tariyxiy metrologiya máselelerin L.V.Cherepnina, N.V.Ustyugova, B.R.Rıbakova, E.I.Kamencevlar izertlemekte. Xalıq metrologiyası kózqarasınan L.A.Molchanovanıń “Narodnaya metrologiya” miynetinde uzınlıq ólshemleriniń tariyxına toqtap ótken miynetin atap ótiw múmkin. N.V. Ustyugov, E.I. Kamencova, S.K. Kuznetsov, G.Ya. Romanovlar da rus metrologiyası máselelerin úyreniwge óz úlesin qospaqta. Rus tilinde xalıq metrologiyası basqa tillerge salıstırđanda tereñirek úyrenilgen, onı etnografiyalıq, lingvistikalıq, tariyxiy-etimologiyalıq mazmundadı izertlew jumıslarınıń kópligi dálilleydi. E.V.Sevortyan, N.K.Dmitriev, N.P.Direnkova, R.G.Axmetyanovlardıń miynetlerinde de ólshem máseleleri sáwlelengen. S.I.Sadıbekovanıń “Qazaq, rus hám inglis tillerinde xalıq metrologiyasınıń salıstırmalı analizi” temasında qorđagan dissertaciyası metrologiyalıq leksikađa qosılđan miynetler qatarınan orın aladı.

Áyyemgi dáwirlerde hár bir xalıq san, shegara, shamanı ólshewdiń usınday hár qıylı ózine tán usıllarınan paydalanđan. Bul háreketlerdiń barlıđı kúndelikli turmısta san, shegara, shama, muđdardı anıqlaw turmıs zárúrliklerinen kelip shıqqan. Xalıqtıń bunday dúnyađa kózqaraslı etnografiyalıq turmısınıń kóplegen tarawlarınan kóp mađlıwmat beretuđın ólshem atamaları kóplegen etnoslarđa, milletlerge, xalıqlarđa tán bolđanın atap ótip, tómendegi izertlewshi pikir qollap-quwatlaymız.

Házirgi zamandađıday ólshemdi dál kórsetetuđın ásbap-úskenerleri bolmađan eski zamanlarda ólshem tiykarlarına, qorshađan ortalıq kórinisleri, átiraptađı tábiyđıy zatlardıń pútin dúzilisi, dúzilisi yamasa bólegi, miynet qurallarınıń úlgisi, sharwa maydanı, kóshiw, shegara hám basqa da materiallar sanlı hám salıstırmalı túrde sonday-aq, adamnıń dene ađzası hám dene boyı alınđan. Bizdiń ata-babalarımız da qorshađan dúnya kórinisiniń etnonimlik tábiyatın baylanıstırđan.

Таһни́н ати́wы менен кúнни́н батıwın, суткаlıq waqıttı saat penen, салмаqlı táрези менен, аралıq penen uzınlıqtı kilometr hám metr менен аnıq óлshew quralları менен óлshеп kórmese de, sonı́н óлshewin óziníн kúndelikli turmısındağı turmıs tájiriybesinen bilip алған. Dúnya kórinisindegi waqıt hám ке́нislікті́н bir-biri менен tıgız baylanısta turatúgın ajıralmas bir pútin qubılıs ekenligin de boljap bile алған.

Ulıwmalastırıp aytqanda, numerativ sózler sonday-aq numerativlik mániде qollanılıwshı sózler barlıq tillerde de eski dáwirlerden balap búgingi kúnge shekem qollanılıp kelip, zatlardıń hár túrli muǵdarın anıqlap kelgen. Tillerdiń ózinshelik ózgeshelik táreplarına qaray onda qollanılatusın numerativ sózler de túrli ózgesheliklerge iye bolıp keletúgın eken.

Paydalanılған ádebiyatlar

1. Расторгуева В.С. Краткий очерк грамматики персидского языка. –М, 1953.
2. Аққошқаров Е. Халық арасына кең тараған байырғы өлшемдер. Қазақ тілі мен әдебиеті. 2000 ж.
3. Ахметжан Қ. Қазақтардың қару – жарақ жасауда қолданған дәстүрлі ұзындық және салмақ өлшем бірліктері. «Ұлт тағылымы», №3 – 2003, 103-108-бет.
4. Ҳамдамов П. Ҳозирги ўзбек тилида нумеративлар. – Тошкент: «Фан», 1983.
5. Ахмедова Ж.К. Казахские народные наименования понятий об измерениях. Автореф. дисс.канд.наук. –Алматы, 1975.